

**К 96-летию профессора А.И. Арнольдова
Professor A.I. Arnoldov 96 years old**

Арнольдов Арнольд Исаевич заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор философских наук, профессор, действительный член ряда международных академий.

Родился 10 декабря 1915 года в Москве. Получил высшее филологическое образование, работал руководителем отдела литературы, и искусства “Пионерской правды” с 1940 по 1941 годы. С 7 июля 1941 года по 1945 год находился в действующей армии заместителем начальника политотдела 50-ой особой стрелковой бригады, участвовал в боях от Москвы до Берлина. В 1944 году военный корреспондент ТАСС, а затем Совинформбюро. Освещал Сталинградскую битву, бои за Бухарест, Будапешт, Берлин, участвовал в работе Нюрнбергского процесса. После демобилизации из армии является подполковником запаса. Защитил блестяще диссертацию по философии, и с 1948 по 1951 годы руководил отделом науки “Литературной газеты”. С 1951 года работает в системе Академии наук СССР: руководитель сектора философских проблем культуры Института философии АН СССР, а в последствии главный научный сотрудник Института философии РАН.

Одновременно в течении многих лет руководил созданной им впервые в СССР кафедрой теории и истории культуры в Московском Государственном Институте Культуры. В настоящее время, руководитель научно-исследовательского центра Московского Государственного Университета Культуры и Искусств, вице-президент Международной академии информатизации, имеющей генеральный статус в Экономическом и Социальном Совете ООН.

А.И.Арнольдов один из современных выдающихся ученых-культурологов. Им впервые были выдвинуты и разработаны положения и концепции о новом научном направлении – теории культуры, которые в последствии были конституировано в самостоятельную науку культурологи. Заслуга ученого заключена в том, что именно он разработал систему понятий и категорий этой науки, впервые были даны определения “культуры” как сложного социокультурного феномена, понятие “духовное производство”, “культурный прогресс”, “культурная революция” и др.

В биографии А.И.Арнольдова как ученого и общественного деятеля был и такой интересный факт. Во времена так называемой “великой китайской культурной революции” А.И.Арнольдов опубликовал в газете “Правда” большую статью (два подвала) с критическим анализом происходивших в Китае событий. Герои “культурной революции” хунвейбины в листовках “дацзыбао” объявили А.И.Арнольдова «черным бандитом и ревизионистом» с запретом въезда в Китай. Когда в Китае “культурная революция” была осуждена, Академия наук СССР выпустила книгу А.И.Арнольдова “Культура народного Китая”, переведенную на китайский язык, а её автор был приглашен в Китай.

Впервые в трудах А.И.Арнольдова был сформулирован и обоснован социокультурный закон приоритетности культуры в общественном развитии, были исследованы научные принципы современной культурной политики и закономерности развития международного типа духовного производства. Особый резонанс имели разработанные А.И.Арнольдовым научные принципы международного культурного сотрудничества и

социокультурной динамики в условиях мирового сообщества. Научная общественность высоко оценила вклад А.И.Арнольдова в защиту социальной педагогики и разработку науки об информатизации. В его трудах впервые была выдвинута объективная закономерность, раскрывающая приоритетность информации во всех сферах общечеловеческой деятельности, выдвинут принципиально новый взгляд на информацию как глобальную культурную ценность и освещены гуманистические основы информационно-цивилизационной цивилизации наступившего столетия.

А.И.Арнольдов написал свыше тридцати монографий и учебников, 370 научных публикаций по теории культуры и культурологии, опубликованных в 26 странах. Основные монографии, изданы на 19 иностранных языках:

“Культура и современность” (1973 г.)

“Образ жизни и культура” (1976 г.)

“Человек и мир культуры” (1982 г.)

“Введение в культурологию” (1993 г.)

“Цивилизация грядущего столетия” (1997 г.)

“Живой мир социальной педагогики” (1999 г.)

“Культурная политика: реалии и тенденции” (2000 г.)

“Миссия интеллигенции: драма и надежды” (2001 г.)

“Открытие мира культуры” (2004 г.)

“Культура общения: современные коллизии” (2005 г.)

“Человек в храме культуры” (2006 г.)

“Общество и культура: современный портрет” (2006 г.)

“Глобализация и национальные культуры: сферы взаимодействия” (2007 г.)

“Культурология: явления и процессы” (2007 г.)

Руководитель коллективных трудов “Взаимодействие и взаимообогащение культур”, “Культурный прогресс: философские проблемы”, “Культура, человек и картина мира” и другие изданные Академией Наук России.

В последнее время организовал и руководит заседаниями международных «круглых столов» (в России и Германии) по актуальным проблемам культурной политики:

“Диалог культур: веление времени” (2005 г.)

“Культурная политика: современные реалии” (2006 г.)

“Культурное наследие: свет миру” (2006 г.)

“Становление духовного мира молодого поколения” (2006 г.)

“Глобализация и национальные культуры: сферы взаимодействия” (2007 г.)

“Книга - путь к духовно-нравственному здоровью общества” (2008 г.)

“Гуманитарное образование - спасение духовного мира человека” (2008 г.)

Материалы ряда “круглых столов” были опубликованы и с большим интересом приняты государственными органами и научной общественностью. В данное время участвует в разработке научной концепции единого европейского культурного пространства.

Особая сфера деятельности А.И.Арнольдова - педагогическая работа. Он систематически читает вузовский курс по культурологии в ряде московских учебных заведений, подготовил большую группу кандидатов и докторов наук, выступал с лекциями в Берлинском, Кельнском, Лейпцигском университетах, в Сорбонне (1978-2006 гг.). Возглавлял авторские коллективы по созданию учебников в рамках вузовских программ по теории и истории культуры, являлся членом редколлегий ряда журналов, в т.ч. “Книжного обозрения”. В настоящее время - главный редактор альманаха “Культурология: новые подходы” и научный редактор альманаха “Гуманитарное пространство”. Член исполкома Европейского общества культуры.

Научная биография А.И.Арнольдова освещена в шести международных научных энциклопедиях, в том числе в книге «Философы России XIX и XX столетий (1997г.), в американской энциклопедии “Кто есть кто?” (2002г.), в посвященной ему книге “Творческий путь профессора А.И.Арнольдова” (2004г.). В центральной немецкой газете “Берлинер Цейтунг” дана полоса о творчестве профессора А.И.Арнольдова (декабрь 2006 г.). Международный информационный университет при короле Бельгии в Брюсселе опубликовал список выдающихся деятелей России. В этот список включен А.И. Арнольдов. На русском

сайте дан специальный материал: “Биографии российских ученых”, в котором представлен А.И. Арнольдов.

А.И.Арнольдов - лауреат международных и российских научных премий. Награжден Орденом Великой отечественной войны и 19 военными медалями. Орденом Почета России, золотой звездой Вернадского первой степени, почетной именной медалью ООН, Командор европейского ордена “Наука, образование, культура”. 3 июня 2006 г. Президентом России награжден Орденом “За заслуги перед Отечеством” 4 степени.

Подвойский В.П., Лазарев М.А.

Получена / Received: 17.11.2011

Принята / Accepted: 19.12.2011